

YURIDIK SOHADAGI SUN'IY INTELLEKT NING QAROR QABUL QILISH JARAYONI; SHAFFOFLIK MASALALAR.

Baxtiyorova Gulrux A'zam qizi

Toshkent davlat yuridik uinversiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-kurs B-patok 1-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining yuridik sohalarda, xususan sud tizimida qo'llanilishi, uning afzalliklari va yuzaga keladigan xavf-xatarlar tahlil qilingan. Maqolada sun'iy intellektning tarafkashlik, shaffoflik yetishmasligi va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi kabi asosiy muammolari yoritilib, ularning xalqaro tajribadagi huquqiy tartibga solinishi o'rganilgan. Yevropa Ittifoqining "Sun'iy intellekt to'g'risida"gi qonuni (AI Act), BMT Bosh Assambleyasining 2024-yilgi rezolyutsiyasi hamda Yevropa Kengashining "Sud tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha axloqiy xartiyasi" asosida O'zbekiston uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqotda O'zbekiston qonunchiligida sun'iy intellektdan foydalanish borasida mavjud bo'shliqlar, javobgarlik masalalari hamda inson huquqlari va texnologiyalar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zarurati ko'rsatib o'tilgan. Maqolada sun'iy intellektni sud jarayonlariga faqat yordamchi vosita sifatida tatbiq etish, inson omilining ustuvorligini saqlash va huquqiy kafolatlarni kuchaytirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, sud tizimi, yuridik soha, raqamli texnologiyalar, sud qarorlari, huquqiy javobgarlik, shaffoflik, tarafkashlik, algoritmik xatolik, ma'lumotlar himoyasi, inson huquqlari, axloqiy me'yorlar, Yevropa Ittifoqining AI Act qonuni, BMT rezolyutsiyasi, Yevropa Kengashining axloqiy xartiyasi, AQSH tajribasi, O'zbekiston qonunchiligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun, raqamli xavfsizlik.

Kirish

XXI asrda texnologik taraqqiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan sun'iy intellekt hayotimizning bir qismiga aylandi. Sun'iy intellekt o'zi nima?"sun'iy intellekt"atamasi birinchi bo'lib,1956-yilda axborot texnologiyalari sohasida funksional dasturlashni yaratgan mashhur olim Jon Makarti tomonidan fanga kiritilgan.Sun'iy intellekt-mantiqiy va izchil mulohaza yaratish,muammolarni hal etish,yangi vaziyatga moslashuvchan tizimni yaratish va mustaqil ravishda o'rganish qobiliyati hisoblanadi.¹Ushbu texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi va hayotning deyarli barcha jabhalarida amaliy qo'llanayotganligi uni nafaqat texnik yoki iqtisodiy ,balki sun'iy intellekt texnologiyalari yildan-yilga huquqiy sohalarda ham kengroq qo'llanilmoqda. Sud qarorlarini tahlil qilish, garov va jazoni aniqlash,hatto advokatlik maslahatlari berishgacha bo'lgan jarayonlarda sun'iy intellekt vositalari ishtirok etmoqda. Ammo bu jarayonlar bilan birga uch asosiy xavf ham paydo bo'lmoqda: tarafkashlik (bias), shaffoflik yetishmasligi va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi.

1. Tarafkashlik (Bias) muammosi

Sun'iy intellekt tizimlari tarixiy ma'lumotlar asosida o'rganadi. Agar bu ma'lumotlarda ilgari mavjud bo'lgan diskriminatsion yoki noto'g'ri qarorlar mavjud bo'lsa, sun'iy intellekt ham o'sha xatolarni takrorlaydi. Masalan, AQShda sun'iy intellekt tizimi yordamida chiqarilgan garov qarorlarida qora tanli fuqarolarga nisbatan adolatsizliklar aniqlangan — ular oq tanlilarga qaraganda og'irroq jazolangan, bu esa algoritmik tarafkashlikka yaqqol misoldir.

2. Shaffoflik yetishmasligi

Ko'plab sun'iy intellekt tizimlari "black box" – ya'ni qanday ishlayotgani noma'lum tizimlar sifatida qabul qilinmoqda. Masalan, ChatGPT yoki boshqa yirik til modellari qanday ma'lumotlar asosida qaror chiqarayotganini foydalanuvchi bilmaydi. Bu ayniqsa yuridik sohada muhim — agar bir fuqaro sud qarorini

tushunmasa yoki unga e'tiroz bildira olmasa, bu uning konstitutsion huquqlarini buzilishiga olib keladi.

Yevropa Ittifoqi AI Act'ning 13-moddasida yuqori xavfli sun'iy intellekt tizimlari uchun quyidagi talablar belgilangan:²

- Qanday ishlashi haqida aniq texnik hujjat bo'lishi kerak.
- Foydalanuvchi (sudya, advokat, fuqaro) sun'iy intellekt qanday qarorga kelgani haqida axborot olishi shart.
- Chatbotlar, Deepfake yoki odam bilan muloqot qiladigan tizimlar foydalanuvchiga "Siz sun'iy intellekt bilan muloqot qilyapsiz" degan ogohlantirish berishi shartligi keltirib o'tilgan.

3. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. Sun'iy intellekt tizimlari ko'pincha yuz ma'lumotlari, ovoz, lokatsiya, biometriK ma'lumotlar kabi shaxsiy axborotlarni yig'adi. Bu esa insonning shaxsiy hayotiga tajovuz qiladi. Yevropa Ittifoqi sun'iy intellekt tizimlariga faqatgina zarur va qonuniy asosda shaxsiy ma'lumotlarni yig'ishi majburiyatini yuklash orqali, ya'ni yuzni aniqlash (facial recognition) faqat:

- Sud qarori bilan, jinoyat oldini olish maqsadida, og'ir jinoyatlarda ma'lumotlar adolatli, aniq va maqsadli yig'ilishi kerakligini ta'kidlamoqda.

Shuningdek, 2026-yildan Yevropa Ittifoqi Yevropada butunlay taqiqlangan sun'iy ishlatish usullarini qayd qilib o'tgan:

- Jamoat joylarida jonli yuzni aniqlash
- Hukumat tomonidan ijtimoiy reyting (social scoring)
- Odamlarni manipulyatsiya qiluvchi SI
- Maktablar va ish joylarida "emotion recognition"
- Internetdan ruxsatsiz yuz ma'lumotlarini yig'ish;

Bundan tashqari AQSHda ham sun'iy intellekt regulatsiyasi bo'yicha yagona federal qonun mavjud emas. Ammo turli federal agentliklar va shtatlar tomonidan yondahduvlar mavjud. Masalan, "AI Risk Management Framework" sun'iy

² <https://uzreport.news/world/ai-shaffofligi-talablari-yevropa-ittifoqida-kuchga-kirdi>

intellektning ishonchliligiga qaratilgan Yevropa Ittifoqining ushbu akti asosan yuqoridagi 3 ta holatni tartibga solgan .AQSH esa sun'iy intellektni huquqiy jihatdan tartibga solishga emas, balki ko'proq bozorni rivojlantirishga harakat qilmoqda.

Usullar

O'zbekiston qonun tizimida esa, sun'iy intellekt tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik yoki jinoiy harakatlar uchun tegishli javobgarlikni belgilash masalasi ochiq turibdi. Shunga qaramay, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 2025-yil 15-apreldagi majlisida sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda konseptual jihatdan muhokama qilindi.³Qonun loyihasini taqdim etgan deputat Shahnoza Xolmaxmatovaga ko'ra,2023-yilda O'zbekistonda sun'iy intellekt yordamida qayta ishlangan noqonuniy materiallarni tarqatish bo'yicha 1129 ta, 2024-yilda 3553 ta holat qayd etilgan.⁴Fuqarolarning ishonchiga kirish uchun boshqa shaxslarning ovozlari va tasvirlaridan foydalanilgan. Bu esa sun'iy intellekt ustida qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. O'zbekiston SI texnologiyalarini yuridik tizimga integratsiya qilishda asosiy o'rinni albatta, Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-358-son qarori turadi, unda 2030-yilga qadar ustuvor rivojlantirish⁵ sohalari ajratilgan. Mutaxassislar,O'zbekiston huquq tizimi uchun Yevropa Ittifoqi singari

³ <https://parliament.gov.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-oliy-majlisi-qonunchilik-palatasining-2025-yil-15-aprel-kuni-otkazilgan-majlisi>

⁴

https://m.facebook.com/deputatlarminbari/photos/%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8_33_%D1%91%D1%88%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0prezidentimiz-qarori-bilan-/1111720693857023/

⁵ <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

umumiy, majburiy qonun hujjati zarur emas deb hisoblaydi, lekin yuqoridagi 3 ta sun'iy intellektning xavfini nazorat qilish uchun quyidagi takliflarni beradi:

- Yevropa Ittifoqi AI Act'ga o'xshash tarzda yuqori xavfli sun'iy intellekt tizimlarini aniqlash va ular uchun qat'iy talablar belgilash.
- Sun'iy intellekt tizimlarining ishlash mexanizmini tushunish va foydalanuvchilarga bu haqida ma'lumot berish majburiyatini joriy etish.
- Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash bo'yicha aniq qoidalarni belgilash.

Sun'iy intellekt tizimlari tomonidan yuzaga kelgan zararlar uchun javobgarlikni aniqlash va tegishli choralarni ko'rish.

Natija

Sun'iy intellekt texnologiyalarining yuridik sohalarda qo'llanilishi katta imkoniyatlar bilan birga, muhim xavf-xatarlarni ham keltirib chiqaradi. Yevropa Ittifoqi va AQShning yondashuvlari O'zbekiston uchun muhim tajriba bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'zbekiston sun'iy intellekt texnologiyalarini yuridik tizimga integratsiya qilishda ehtiyotkorlik va qonunchilik asosida harakat qilishi ham muhim. Shu sababdan, sun'iy intellektni sud jarayonlarida va prokuratura ish yurituvida qo'llashda quyidagi xavf va cheklolarga duch kelishimiz mumkin:

1. Oshkoralik (transparency) va hisobdorlikning (accountability) buzilishi xavfi, ya'ni sun'iy intellekt algoritmlari qaror qabul qilish jarayoni murakkab bo'lgani bois, ularning qanday ishlashini tushunish yoki izohlash inson tomonidan qiyin bo'lishi mumkin. Bu sud qarorlari va prokuratura faoliyatining oshkoraligi va hisobdorligiga putur etkazishi mumkin. Negaki, sud qarorlari odatda ochiq sud majlislari orqali qabul qilinadi va ularning natijalari jamoatchilikka ma'lum qilinadi, o'z navbatida prokuror va sudyalarning o'z qarorlari uchun javobgar bo'lishlari kerak. Bu borada algoritmik oshkoralikka doir qonunlar ishlab chiqish zarur.

2. Dasturiy xatoliklar va noto'g'ri qarorlar xavfi, ya'ni sun'iy intellekt vositalari noto'g'ri, ishonchsiz yoki noto'liq ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishi

mumkin, bu sudlar va prokuratura faoliyatining adolatsiz yuritilishiga, ya'ni odillik tamoyillarining buzilishiga olib kelishi mumkin.

3.Sun'iy intellektga haddan tashqari ishonish xavfi (avtomatlashtirilgan adolatsizlik),ya'ni bunda sudyalari yoki prokurorlar sun'iy intellekt qarorlariga haddan tashqari tayanib,insoniy tekshiruvni chetlab o'tishlari mumkin.Masalan, "Sudlar to'g'risida"gi qonunning 4-moddasida ⁶sudlarga – fuqarolarning huquqlari hamda erkinliklarini, davlat va jamoat manfaatlarini, yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish kabi asosiy vazifalar yuklangan. Shu sababli, sudyalari sud ishlarini ko'rib chiqib, adolatli qarorlar qabul qilishlarida sun'iy intellektning imkoniyatlariga tayanib qolmasdan, asosiy mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlari lozim. Buning natijasida sudlar faoliyatining asosiy maqsadi hisoblangan "odil sudlov"ga erishiladi.Shuningdek, "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonuni 14-moddasida ⁷davlat xizmatchilarining mas'uliyati va shaxsiy qaror qabul qilish huquqi mustahkamlab qo'yilgan.

4. Shaxsiy ma'lumotlarning himoya qilinmasligi xavfi, ya'ni sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanganda, shaxsiy ma'lumotlarning yig'ilishi va saqlanishi juda muhimdir. Sud va jinoyat ishi bilan bog'liq yig'ilgan shaxsiy ma'lumotlar sun'iy intellekt vositalari orqali noto'g'ri qayta ishlanishi, qonunga zid tarzda yoki belgilangan maqsadlar uchun ishlatilmagan taqdirda,shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish xavfi yuzaga keladi. Buning natijasida shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi qoidalari buziladi. Masalan, "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi qonunning 28-moddasida "Shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor etish taqiqlana⁸di, qat'iy qoida mustahkamlangan. Bu qonun shu kabi xavflarni kamaytirishga qaratilgan bo'lib, ma'lumotlarni faqatgina to'g'ri maqsadlar uchun va qonun doirasida ishlatilishini ta'minlashni nazarda tutadi va axborot xavfsizligi, shaxsiy

⁶ <https://lex.uz/docs/-5534923>

⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>

⁸ <https://lex.uz/docs/-4396419>

ma'lumotlarni himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarning yig'ilishi, saqlanishi va ishlatilishida maxfiylikni ta'minlashga qaratilgan qat'iy talablarni o'rnatadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 1412-moddasida ⁹shaxsiy ma'lumotlarni egasining roziligisiz noqonuniy oshkor qilganlik uchun javobgarlik belgilangan.

5. Sun'iy intellektning tartibsizlik, ya'ni noaniq yoki representativ bo'lmagan o'quv ma'lumotlari asosida algoritmik biryoqlama (tarafkashlik) munosabatlar (bias) xavfi, ya'ni sun'iy intellekt algoritmlari mavjud ma'lumotlarga asoslangan holda noto'g'ri yoki noxolis qarorlar chiqarishi mumkin, buning natijasida inson huquqlari va adolat tamoyillarini buzish xavfi yuzaga keladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 23-moddasida ¹⁰mustahkamlangan "aybsizlik prezumpsiyasi" qoidasi sun'iy intellekt tizimlari tomonidan e'tiborga olinishi kerak. Har qanday texnologik qarorlar shaxsni aybdor deb belgilashdan oldin yetarli asosga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, noto'g'ri chiqarilgan qarorlar sudlanuvchi yoki da'vogar huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, noto'g'ri aniqlangan yuz tanish texnologiyasi aybsiz s0haxsni jinoyat sodir etganlikda gumon qilishi yoki sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan qarorlar ba'zida, diskriminatsiya asosida fuqarolarning irqi, yoshi yoki boshqa omillarga asoslanib, da'vogarning talabini rad etishi ehtimoli mavjud va h.k.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi va Fuqarolik protsessual kodeksi ¹¹bo'yicha sud qarorlari uchun sudyalar shaxsan javobgar hisoblanadi. Ammo sun'iy intellekt asosida chiqarilgan qarorlar uchun kim javob berishi: dastur ishlab chiquvchilarimi, sud tizim yoki sudya javobgar bo'ladimi kabi savollarga hozircha javob yo'q va bu borada huquqiy bo'shliq mavjudligi yaqqol namoyon bo'lmoqda.

⁹ <https://lex.uz/mact/-111460>

¹⁰ <https://lex.uz/mact/-111460>

¹¹ <https://lex.uz/acts/-3517337>

6. **Noto'g'ri qarorlar va texnik xatoliklar xavfi** sababli, amaldagi protsessual kodekslar doirasida sun'iy intellekt tizimlari murakkab nizolarni noto'g'ri baholashi yoki noto'g'ri qarorlar chiqarishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 30-moddasiga ¹²ko'ra, sun'iy intellekt murakkab moliyaviy hujjatlarni noto'g'ri tahlil qilib, iqtisodiy nizolarda noto'g'ri qaror chiqarishi va bu korxonalariga katta moliyaviy zarar keltirishi ehtimoliyuqori hisoblanadi.

Muhokama

Konstitutsiyamizning 136-moddasida va uning asosida qabul qilingan

“Sudlar to'g'risida”gi qonunining 9-moddasida “sudyalarning mustaqilligi prinsipi” belgilab qo'yilgan. Bu moddalarda sudyalarning mustaqilligi, faqat Konstitutsiya va qonunga bo'ysunishlari, sudyalarning odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'lishi, sudyalar muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmasligi, ularning daxlsizlik kabi huquqlari qat'iy qoida sifatida mustahkamlab qo'yilgan. Masalan, sun'iy intellekt nazorat qilinmasa, sudning xolisligi xavf ostida qoladi. Sudyalar har qanday tashqi bosimdan xoli qaror qabul qilishlari kerak. Sun'iy intellekt esa faqatgina huquqiy tahlil, hujjatlarni tekshirish,

murakkab sud jarayonlarida yordamchi vosita sifatida qaralishi mumkin, ammo uning hukm chiqarish jarayoniga bevosita aralashuvi sudlarning mustaqillik prinsipiga zid bo'ladi. Bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, sun'iy intellektdan faqatgina yordamchi vosita sifatida foydalanishimiz mumkin, adolatli qarorni qabul qilishda inson omiliga tayanish lozimligini, ya'ni sudyalar bajarishi kerakligini nazarda tutamiz. Rivojlangan davlatlar tajribasi bu jarayonda muhim o'rnak bo'la oladi. Bu borada sud-huquq tizimida sun'iy intellektni tartibga solish bo'yicha axloqiy va huquqiy me'yorlarni belgilab bergan, o'z milliy modelimizni yaratishga zamin bo'ladigan, xalqaro standartlardan biri hisoblangan Yevropa

¹² <https://lex.uz/mact/-3523891>

kengashining 2018-yil 3–4–dekabrda qabul qilgan “Sud tizimlari va ularning muhitida sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha Yevropa axloqiy Xartiyasi”dir¹³. Bu Xartiya sun’iy intellekt texnologiyalarini sudlar faoliyatida qo‘llashda inson huquqlari ustuvor bo‘lishi kerakligini ta’kidlab, inson huquqlari, adolat va demokratik tamoyillarga muvofiq sun’iy intellekt texnologiyalarini tartibga solish va joriy etish qoidalarini belgilaydi.

O‘zbekiston uchun ushbu Xartiya asosida sun’iy intellekt texnologiyalarini sud tizimiga joriy etish nafaqat texnologik innovatsiyalarni amalga oshirish, balki huquqiy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan muvozanatni ta’minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu axloqiy Xartiya zamonaviy sud-huquq tizimida sun’iy intellektdan faqatgina adolat samaradorligi va sifatiga erishishni maqsad qilgan holda barcha qoidalarini beshta asosiy prinsiplar asnosida ishlabchiqqan. Jumladan: Asosiy huquqlarga hurmat prinsipida sun’iy intellekt vositalari va xizmatlarini loyihalash va joriy etishda asosiy huquqlarga muvofiqligini ta’minlashni nazarda tutadi. Bunda sun’iy intellekt sud qarorlari va ma’lumotlarini qayta ishlayotganda, Yevropa Inson Huquqlari Konvensiyasi (ECHR) va Shaxsiy Ma’lumotlarni Himoya Qilish Konvensiyasi (CETS) tomonidan yoki inson huquqlarini hurmat qiladigan yondashuvlarga ustuvorlik berilishi kerakligini uqtirmoqda.

Diskriminatsiyaga yo‘l qo‘ymaslik prinsipida shaxslar va shaxslar guruhlarini o‘rtasidagi har qanday kamsitishni rivojlantirish yoki kuchaytirishning oldini olish kerakligini ta’kidlaydi. “Hassas” ma’lumotlarga asoslangan (to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita) irqiy yoki etnik kelib chiqish, ijtimoiy-iqtisodiy holat, siyosiy qarashlar, diniy yoki falsafiy e’tiqodlar, kasaba uyushmalariga a’zolik, genetik ma’lumotlar, biometrik ma’lumotlar, sog‘liq bilan bog‘liq ma’lumotlar. Sifat va xavfsizlik prinsipida sud qarorlari va ma’lumotlarini qayta ishlashda sertifikatlangan manbalar va ishonchli ma’lumotlardan, ko‘p tarmoqli yondashuv asosida yaratilgan modellar va xavfsiz texnologik muhitdan foydalanishni nazarda tutadi. Shaffoflik, xolislik va

¹³ <https://infocom.uz/articles/yevropa-ittifoqining-suniy-intellekt-togrisidagi-qonuning-tahlili>

adolat prinsipida ma'lumotlarni qayta ishlash usullarini ochiq va tushunarli qilish, tashqi auditlarga ruxsat etish lozimligini belgilaydi.

Foydalanuvchining nazorati ostida prinsipi foydalanuvchining da'vo ishi sud jarayonidan oldin yoki sud protsessida sun'iy intellekt orqali ko'rib chiqishi haqida xabardor qilinishi va bunga qarshi chiqish huquqiga ega bo'lishini nazarda tutadi.

Shuningdek, 2025-yil 2-fevraldan boshlab, Yevropa Ittifoqida "Sun'iy intellekt to'g'risida"gi qonun (The Artificial Intelligence Act) rasman qabul qilindi.

Bu Akt o'z qoidalarini bosqichma bosqich amalga kiritishni nazarda tutib, uning

dastlabki bosqichi sun'iy intellektning ayrim xavfli qo'llanish usullarini taqiqlaydi va sun'iy intellekt bo'yicha savodxonlikni oshirish talablarini o'z ichiga oladi. Ushbu Aktga ko'ra, sun'iy intellekt tizimlarini yaratadigan yoki ulardan o'z faoliyatlarida foydalanadigan tashkilotlar kadrlar salohiyatini rivojlantirish va sun'iy intellekt sohasida mutaxassislar tayyorlash vazifasi mavjud.

Shuningdek, "Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi Nizom (GDPR) Yevropa Ittifoqida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishni ta'minlaydigan eng muhim huquqiy hujjatlardan biridir. Bu qonun, ma'lumotlarni faqat kerakli va qonuniy maqsadlar uchun ishlatilishini, ma'lumotlarni to'g'ri himoya qilinishini va shaxsiy ma'lumotlarga bo'lgan huquqlarni ta'minlashni nazorat qiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt tizimlarining natijalari va qarorlari inson huquqlarini inobatga olgan holda qabul qilinishini talab qiladi.

Sun'iy intellektni tartibga soluvchi yana bir muhim xalqaro huquqiy hujjat hisoblangan. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2024-yil 21-mart kuni "Barqaror rivojlanish uchun xavfsiz, himoyalangan va ishonchli sun'iy intellekt tizimlarining imkoniyatlaridan foydalanish" nomli rezolyutsiyasi qabul qilindi.¹⁴ Ushbu rezolyutsiyada sun'iy intellektidan hech kim tinchlikka tahdid solish yoki inson huquqlarini poymol etish uchun foydalanishga haqli emasligi ta'kidlab o'tilgan.

¹⁴ <https://parliament.gov.uz/news/bmt-bosh-assambleyasining-80-sessiyasi-tinchlik-taraqqiyot-va-inson-huquqlari-uchun>

Sun'iy intellektni tartibga solish va innovatsion texnologiyalar bir-birini inkor qilmasligi, aksincha, uyg'un va chambarchas bog'liq tushunchalar ekanligi e'tirof etilgan.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, O'zbekiston qonunchiligida sun'iy intellektni sud jarayonida qo'llash jarayoni ko'plab afzalliklarni taqdim etadi, biroq, inson huquqlarining buzilishi, shaffoflikning yetishmasligi, javobgarlik masalalarining noaniqligi va texnik xatoliklarkabi muammolar ham mavjud. Shu sababli, O'zbekistonning mavjud me'yoriy hujjatlari asosida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda ehtiyot choralari ko'rish, qonuniy tartibda qo'shimcha normativlar ishlab chiqish va sun'iy intellekt qarorlarini inson nazoratisiz to'liq qabul qilmaslik lozim. Sun'iy intellekt texnologiyalarining sud tizimida muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun huquqiy, texnik va axloqiy me'yorlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zarur. Yuqorida keltirilgan olimlarning fikr-mulohazalaridan, xalqaro huquqiy standartlar va xorijiy davlatlar sud amaliyotidan kelib chiqqan holda, sud jarayonlariga sun'iy intellektni integratsiya qilishning axloqiy va huquqiy qoidalarini takomillashtirish maqsadida quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi:

birinchidan, sud jarayonlarida va prokuratura organlari faoliyatida sun'iy intellektdan faqatgina maslahatchi, yordamchi vosita sifatida foydalanish va inson omilining asosiy ustuvorligiga urg'u berish lozim.

ikkinchidan, huquqiy kafolatlarni kuchaytirish– sun'iy intellekt noto'g'ri qaror qabul qilgan holatlarda javobgarlik masalasini aniqlash kerak.

uchinchidan, sun'iy intellektdan foydalanishda ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash choralari ko'rilgan taqdirda, yuz berishi ehtimoli mavjud bo'lgan xavfxatarlar va huquqiy muammolarning oldi olingan bo'ladi.

to'rtinchidan, fuqarolarga sun'iy intellekt texnologiyalarining qanday ishlashi va huquqni qo'llash amaliyotidagi roli haqida keng qamrovli ma'lumotlar berish

lozim va buning natijasida, kelgusida fuqarolarning bu kabi davlat organlariga boʻlgan ishonchini yanada oshiradi.

beshinchidan, inson huquqlari va sunʼiy intellekt oʻrtasida muvozanatni saqlash va sunʼiy intellekt qarorlariga inson nazoratini joriy etish lozim.

oltinchidan, sunʼiy intellektdan masʼuliyatli va axloqiy foydalanish uchun sudyalarda va prokuratura xodimlari uchun xalqaro yondashuvlar asosida maxsus yoʻriqnomalar, oʻquv dasturlarini ishlab chiqish va oʻquv kurslari asosida “IT” boʻyicha taʼlim berilishi lozim.

yettinchidan, texnologik xavflarni baholash mexanizmini joriy etish uchun mustaqil ekspert komissiyalari faoliyatini yoʻlga qoʻyish lozim.

sakkizinchidan, sunʼiy intellektdan huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida xavfsiz foydalanish maqsadida, huquqiy tartibga solish boʻyicha Yevropa xartiyasi, Yevropa Ittifoqining “Sunʼiy intellekt toʻgʻrisida”gi qonuni, BMT Bosh Assambleyasining Rezolyutsiyasi, Aktlari va Yevropa, Osiyo davlatlari tajribasi asosida sunʼiy intellekt texnologiyalarini huquqiy tizimga joriy etishda milliy, ijtimoiy va huquqiy sharoitlarni inobatga olgan holda, yagona milliy qonunchilik modelini ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan manbalar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni – “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ–4996-son Qarori – “Sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-maydagi PQ–5117-son Qarori – “Sud-huquq tizimida raqamlashtirish va elektron sud ish yuritishni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”.

4. O'zbekiston Respublikasining "Prokuratura to'g'risida"gi qonuni (yangi tahriri), 29.08.2001 yildagi O'RQ-257-II-son. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz.

5. O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonuni (yangi tahriri), 2022 yil 8-avgust, O'RQ-788-son. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz.

6. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" gi Qonuni. –2019 yil 2-iyul, O'RQ-547-son // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz.

7. <https://lex.uz/mact/-111453>;

8. <https://lex.uz/mact/-111460>;

9. <https://lex.uz/mact/-3523891>;

10. <https://www.europarl.europa.eu/cmdata/19620/Council/Europea>
EthicalCharter injudicial systems;

11. <https://www.wsgr.com/en/insights/the-eus-ai-act-starts-to-apply-as-of-february-2-2025.html>;

12. <https://gdpr-info.eu/>;

13. <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147831>

14. European Commission (2020). White Paper on Artificial Intelligence
European approach to excellence and trust

15. U.S. National Center for State Courts (2021). AI in Courts: Application
Challenges